

ТОЛЕРАНТНОСТЬ В РАМКАХ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ

Муминова Н.А.

Старший преподаватель ТИТЛП кафедры «Узбекского и
иностранных языков»

muminovanargiza02@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10886082>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-yanvar 2024 yil

Ma'qullandi: 03-yanvar 2024 yil

Nashr qilindi: 05-yanvar 2024 yil

KEYWORDS

глобализация, языковая
толерантность,
политический дискурс,
модели выражения,
фонетический уровень,
просодические
характеристики.

ABSTRACT

Статья раскрывает содержание понятия "языковая толерантность". Уяснения средств, представляющих языковую толерантность, понятие механизмов выражения и выработка четкого определения данного феномена являются важными составляющими в условиях современного общества.

Интерес к проблеме толерантности в рамках лингвистической науки появился только к концу XX в., что связано, как представляется, с переходом к антропоцентрической научной парадигме, когда в центре изучения встал человек. С позиций данной парадигмы, человек познает мир «через осознание себя, своей теоретической и предметной деятельности в нем», и это придает ему право «творить в своем сознании антропоцентрический порядок вещей», который определяет его «духовную сущность, мотивы его поступков, иерархию ценностей».

Корни слова «толерантность» могут быть найдены в латинском языке. Латинское слово *tolerantia* имеет значение «терпение», «терпимость». «Толерантность – это социологический термин, обозначающий терпимость к иному образу жизни, поведению, обычаям». Толерантность в общем плане -- это стремление и способность к установлению и поддержанию общности с людьми, которые отличаются в некотором отношении от преобладающего типа или не придерживаются общепринятых мнений. Языковая толерантность – это терпимость, проявляемая в языке [1; 435]. Толерантность представлена в языке во всем ее разнообразии и многообразии лингвистических характеристик и проявлений. Лингвистическую толерантность человек проявляет в процессе коммуникации с другим человеком или целой группой индивидов, имеющих разные социально-психологические, личностные, языковые характеристики. Люди, принимающие участие в коммуникации и имеющие разные ценности, убеждения, ведущие себя по-разному, проявляют языковую толерантность еще и в связи с тем, что они могут иметь разные биологические особенности

Цель таких изменений состоит в том, чтобы прийти к нейтральному ярлыку, который может быть использован для любого пола, не подчеркивая этого. Существуют трудности, когда лексическая замена невозможна. Слово doctor (врач) иногда квалифицируется прилагательным или существительным для обозначения пола человека, кроме того, могут быть использованы такие формы как, lady doctor, female doctor или woman doctor, но данные формы не являются общепризнанными [2; 480].

Язык – знаковая система любой физической природы, выполняющая познавательную и коммуникативную функции в процессе человеческой деятельности, система социальных обязывающих звуковых знаков и правил пользования функционирующей как средство передачи информации. Язык, являясь основным средством общения людей, играет огромную роль в жизни общества всего мира, в укреплении международных связей, межкультурном общении. За последние десятилетия мировое сообщество пережило глубокие формационные преобразования, охватившие все сферы общественной и государственной жизни, обусловленные политическими, экономическими и социальными реформами [3; 375]. Изменился уклад жизни, вкусы, взгляды, ценностные ориентиры по различным вопросам. По мере изменений в обществе открываются новые возможности и новые проблемы. Новые возможности возникают как в результате развития информационных ресурсов, так и в связи с изменением функций языка в процессе социальных и глобальных перемен в обществе. Ничто не связано с человеком так тесно как язык и за многие века применяясь к самым разнообразным потребностям, становится сокровищницей всей нашей жизни и основным этническим признаком народа. Жизнь языка открыта всем, каждый говорит, участвует в движении языка, и каждое сказанное слово оставляет на нём свежую борозду. Органическая связь языка с культурой и обществом делает его важнейшим компонентом национального духа. Любой язык – это разум, характер данного народа, а изучение языка – наиболее плодотворный путь к разгадке тайны человека и характера народов. В содержании человеческой речи, кроме основной информации мысли, почти всегда можно найти также социальную информацию, указание на социальное положение говорящего и, наконец, его отношение к сообщаемому, одобрение или неодобрение, равнодушие, восхищение, иронию и т.п., одним словом, информацию эмоциональную. Как известно, индивид не рождается с теми или иными сложившимися чертами этнического характера. Он приобретает их в результате прижизненного усвоения, так называемой социализации личности. Причём в качестве основного средства меж поколенной передачи опыта выступает такой социальный инструмент, как язык. Инонациональный наблюдатель, носитель других культурных традиций.

Инонациональный наблюдатель, носитель других культурных традиций всегда склонен смотреть на чужую культуру, язык, национальные особенности с позиций превосходства, и поэтому одну и ту же черту психического склада, свойственную и своему и чужому этносу, он может расценивать по-разному. Вероятно, следует различать национальный идеал и национальный характер. Идеал не всегда совпадает с действительностью, но национальный идеал тем не менее очень важен [5; 235]. Народ, создающий высокий национальный идеал, создаёт и гениев, стремящихся к этому идеалу. Лексика любого языка должна представлять открытую систему, постоянно

обогащаться пусть даже заимствованиями, если в этом есть необходимость. Возможно, именно этот процесс позволит реализовать воспитательно – образовательный потенциал учебного предмета применительно к индивидуальности каждого молодого человека. Решение этой сложной, но актуальной и перспективной задачи требует уточнения роли и места иностранных языков в содержании образования с учётом реальных условий обучения. Знание родного и изучение новых языков, формируют социально – активную личность, для которой характерны идейная убеждённость, чувства патриотизма и толерантность по отношению как к различным народам, так и их языку. Изучение языков должно стать средством познания и расширения эрудиции и кругозора, возможность приобщения к культурным ценностям народов – носителей изучаемых языков. Более того компьютеризация сферы коммуникаций, информатизация профессиональной деятельности, образования, науки вызвали необходимость обмениваться информацией в телекоммуникационных сетях зачастую именно на иностранном языке, что привело к резкому росту уровня потребностей во владении иностранными языками. Сегодня как никогда следует искать точки соприкосновения и взаимопроникновения различных культур, что должно способствовать преодолению отчуждения языка. Язык, как культурный код народа представляет огромную возможность изучать, богатеть, развивать поликультуру. Поликультурное образование – это познание человеком поликультуры, возможность его самореализации в поликультурном мире при сохранении взаимосвязи с родным языком, культурой, что в итоге способствует бесконфликтной идентификации личности в многокультурном обществе и его интеграции в поликультурное мировое пространство.

Толерантность к другим взглядам, обычаям, умение видеть особенности своей культуры в контексте культур других народов, воспринимать мир как совокупность сложных взаимосвязей – есть стремление созидать, сохраняя единое социокультурное пространство страны. Всё это воспитывает в человеке открытость, терпимость и готовность к общению [6; 135]. Открытость – это свобода от предубеждений по отношению к людям другой культуры. Такое качество позволит увидеть в культуре страны изучаемого языка непривычное, чужое и, вместе с тем предполагает наличие готовности к межкультурному общению, и обеспечить активное общение с представителями иных социокультурных общностей. Языковая подготовка молодых людей должна быть направлена на развитие поликультурной личности. Однако познание поликультуры не должно являться самоцелью, оно должно служить средством для более глубокого понимания и осмысления культуры своего народа. Сохранение родного языка равнозначно сохранению своей этнической идентичности. Вобрать всю ценность, впитать всю мудрость – что является сокровищницей духовного мира своего народа, должно стать стремлением каждого человека, проявляющего заботу о сохранении и развитии духовного наследия родного края, его историю и культуру. Толерантной личности присущи такие качества, как эмпатия, адекватная самооценка, активная жизненная позиция, ответственность, альтруизм, сдержанность, уступчивость, терпимость, самоуважение и другие качества. Естественно, эти качества не возникают на пустом месте и не являются врождёнными. Установки толерантного поведения формируются, стимулируются и корректируются, сначала окружающей

средой, а потом самим человеком. Национальные языки, их сохранение, признание человека другой национальности, есть сердцевина толерантности и необходимое общечеловеческих норм нравственности. Уважение культуры других народов проявляется через отношение к человеку, к языку этих народов. Отношение к народам, уважение их культур и языка исключительно важно для сохранения гражданского мира, т.к. помогает обеспечивать людям комфортное существование, интерес и мобилизации их энергии на созидательную общественно-полезную и социально-значимую деятельность. «Там, где народы вместе, и вместе их языки, желания, религиозные убеждения, там никакой ветер времени не может их поколебать». Ч. Айтматов. Языковое развитие имеет свои закономерности, частично совпадающие с закономерностями глобализации, прежде всего взаимообогащения культур и языка, информационный канал между странами, раскрытие и сохранение через язык лучших человеческих качеств.

Литература:

1. А.Б. Васильева Философский энциклопедический словарь; под ред. 2-е изд. М.: Инфра-М, 2011г 576 с
2. Кондаков А.М. Формирование установок толерантного сознания. М., 2011.
3. Лалетина, А.О. Глобализация как объект лингвистических исследований // Политическая лингвистика. 2011. №3 (37). С. 39-45.
4. Лебедева Н.Б. Толерантность и естественная письменная речь. // Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности: Коллективная монография. / Отв. ред. Н. А. Купина и М. Б. Хомяков. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. С. 278.
5. Южакова Ю.В. Толерантность массово-информационного дискурса идеологической направленности. 2011.